

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ЎСИШ
РИВОЖЛАНАЁТГАН НИНАБАРГЛИ ДАРАХТЛАРНИНГ ҲОЛАТИ ВА ЎСИШ
КЎРСАТКИЧЛАРИ**

¹А.Қ.Қайимов, ²Х.Ф.Ҳамроев, ³Ж.С.Балтаниязов

^{1,2}Тошкент давлат аграр университети. Тошкент шаҳри. husen.hamroyev@mail.ru

³Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти. Нукус шаҳри.

j.baltaniyazov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193525>

***Аннотация.** Ушбу мақолада Қорқалпоғистон Республикаси шароитида интродукция қилинган ва кўчатхонада экилган нинабаргли дарахт-бута турларидан Виргин арчаси, Шарқ биотаси ва Қрим қарагайининг ўсиш кўрсаткичлари ҳамда умумий ҳолати бўйича маълумотлар берилган. Мақолада 2018-2020 йилларда олиб борилган илмий тадқиқот ишлар натижалари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** Қорқалпоғистон шароити, Виргин арчаси, Шарқ биотаси, Қрим қарагайи, баландлик, диаметр, ўсиш кўрсаткичлари, нинабаргли дарахтлар.*

**СОСТОЯНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЕВ, РАСТУЩИХ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

***Аннотация.** В статье приведены данные о ростовых показателях и общем состоянии можжевельник виргинской, биоты восточной и сосны крымской среди колючих древесно-кустарниковых пород, интродуцированных и высаженных на семенном участке в условиях Республики Каракалпакстан. В статье представлены результаты научных исследований, проведенных в 2018-2020 гг.*

***Ключевые слова:** условия Каракалпакстана, можжевельник виргинская, восточная биота, сосна крымская, высота, диаметр, ростовые показатели, хвойные деревья.*

**THE CONDITION AND GROWTH INDICATORS OF PRICK LEAVED TREES
GROWING IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN**

Abstract. This article provides information on the growth indicators and general condition of Virgin fir, Eastern biota and Crimean pine among the prick leaved tree-shrub species introduced and planted in the seed plot in the conditions of the Republic of Karakalpakstan. The article presents the results of scientific research conducted in 2018-2020.

Key words: conditions of Karkalpakstan, juniperus virginiana L., platigladus orientalis S., pinus Pallasiana L., height, diameter, growth indicators, prick leaved trees.

КИРИШ. Дунё миқёсида ўрмон барпо этиш ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришга бўлган эътибор йилдан-йилга ортиб бормоқда. Ушбу тадбирлар нафақат ўрмон фонди ерларида, балки қишлоқ хўжалиги экинлари ўстиришга яроқсиз бўлган майдонларда ҳам амалга оширилади. Инсонларнинг экин майдонларидан нотўғри фойдаланиши натижасида майдонларнинг яроқсиз ҳолатга келиб, ҳозирги кунда ҳар йили ер шаридаги экин майдонларининг ўртача 1,5 млн. гектар қисми яроқсиз ҳолатга келмоқда. Бу эса инсон саломатлиги учун фойдали бўлган яшил экинзорлар майдонини кескин камайишига сабаб бўлмоқда [1].

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида маҳаллий ва интродукция қилинган манзарали дарахт-буталар танлашдан аввал жойнинг табиий ва географик шароитларини

эътиборга олишимиз керак. Сабаби ҳар бир ҳудуднинг шароитлари ҳар хилдир (кучли шўрланган, ўртача ва кучсиз шўрланган, текисликлар ва нотекис тўқайзорлардан иборатдир). Бундай ерларда кўкаламзорлаштириш учун маҳаллий ва интродукцияланган дарахтларни танлаш чуқур билим ва тажрибаларни талаб қилади [5].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ. Кўкаламзорлаштириш объектларида маҳаллий ва интродукцияланган дарахтлар бўйини ва ривожланишини ўрганиш, синов майдонлари ташкил этиш орқали олиб борилди.

Дарахт турларининг мавсумий ривожланиши Н.Е.Булыгин (1979) дарахт-буталардаги фенологик кузатувлар И.Н.Бейдеман (1974), манзаравийлик хусусиятларини ўрганиш ва баҳолаш Н.И.Штонда (2012), шўрланиш шароитида ўсаётган дарахтлар ҳолатини баҳолаш В.С.Николавский (1999), кўкаламзорлаштириш учун тавсия этилган дарахт-буталарнинг самарадорлиги В.М.Кан (1989) услубига асосан амалга оширилди [2, 3, 4].

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ. Илмий тадқиқот ишимизни 2018-2020 йиллар давомида Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳри ва туманлардаги мавжуд ўсиб турган нинабаргли дарахт ва бута турлари устида олиб борилди. Манзарали дарахт-бута турлари кўчатларининг тутиб кетиши, илдиз, новдаларининг ўсиши ва фенологиясини ўрганиш мақсадида ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғида ҳамда шаҳар ишидаги манзарали дарахт-буталар устуда тажрибалар ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида Қорақалпоғистон Республикаси шароитида интродукция қилинган ҳозирда ҳолати қониқарли бўлган Виргин арчаси (*Juniperus virginiana* L.), Шарқ биотаси (*Platigladus orientalis* S.) ва Қрим қарағайи (*Pinus Pallasiana* L.) турлари танлаб олинди ва куйидагича тартибда кўчатлари экилди (жадвал).

жадвал

Кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланиладиган нинабаргли дарахт ва буталар таркиби (Нукус шаҳри, ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи, 2018 йил)

№	Дарахт-бута турлари	Дона	Ёши	Баландлиги, см	Диаметри, см
1.	<i>Juniperus virginiana</i> L.	15	4	67,2±1,3	0,9±0,2
2.	<i>Platigladus orientalis</i> S.	15	4	57,2±1,5	0,8±0,1
3.	<i>Pinus Pallasiana</i> L.	10	4	66,3±2,1	0,8±0,1

Экилган кўчатларда мавсум давомида агротехник татбирлар олиб бориди. Ёввойи ўтлардан тозаланди, тупроқ шароитига кўра суғорилди ва ҳар бир суғориш ишларидан сўнг эгат оралари юмшатилади.

Экилган кўчатларнинг вегетация даври давомидаги фенологияси, баландлиги ва диаметрининг ўсиши, ташқи муҳит шароитига чидамлилиги ва умумий ҳолати ўрганилди.

(1-расм).

1-расм: Экилган нинабаргли кўчатларнинг ўсиш кўрсаткичлари, см (Нукус шаҳри, ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи, 2019 й.)

Қорақалпоғистон шароити ўзига хос об-ҳаво ва тупроқ шароитига эга. У ерларда дарахтзорлар барпо этишда асосан япроқбаргли дарахт-буталардан фойдаланилади. Ҳозирда нинабаргли турлардан кўкаламзорлаштиришда асосан 3 тури кенг фойдаланиб келинмоқда ва иқлимга мослаша олган турлар ҳисобланади.

2018 йилда экилган виргин арчаси илдиз бўғзидан баландлиги 67,2 см, диаметри 0,9 см ни ташкил қилган бўлса, 2019 йилда баландлиги 83,8 см, йиллик ўсиш 16,6 см қайд этилди. Диаметри бўйича 1,2 см, йиллик ўсиши 0,3 см ташкил этган.

2018 йилда экилган Шарқ биотаси ва Қрим қарағайи илдиз бўғзидан баландлиги 57,2; 66,3 см, диаметри 0,8; 0,8 см ни ташкил қилган бўлса, 2019 йилда баландлиги 73,7; 76,2 см, йиллик ўсиш 16,5; 9,9 см қайд этилди. Диаметри бўйича ҳам ўсиш ижобий қайд этилди. Бунда диаметрига ўсиш 1,2; 1,1 см, йиллик ўсиш 0,4; 0,3 см ташкил этди. Экилган кўчатларнинг ўсиши 2020 йилда ҳам кузатилди. Натижалар 2-расмда келтирилган.

2-расм: Экилган нинабаргли кўчатларнинг ўсиш кўрсаткичлари, см (Нукус шаҳри, ЎзРФАҚҚБ Ботаника боғи, 2020 й.)

Экилган кўчатларнинг баландликка ва диаметрига ўсиши 2020 йилда Виргин арчасида 103,9 см, Шарқ биотада 93,6 см ва Қрим қарағайида 88,4 см ни ташкил қилди. Йиллик ўсишлар 2019 йилга нисбатан 20,1; 19,9; 12,2 см қайд этилди. Диаметрлари бўйича ҳам ўсиш ижобий кузатилди. Виргин арчасида 1,6 см, Шарқ биотада 1,8 см ва Қрим қарағайида 1,5 см ўсиш кузатилди. Йиллик ўсиш 2019 нисбатан 0,4; 0,6; 0,4 см қайд этилди.

ХУЛОСА. Қорақалпоғистон шароитини кўкаламзорлаштиришда асосан нинабаргли 3 та тур Виргин арчаси, Шарқ биотаси ва Қрим қарағайи дарахт турларинидан фойдаланиш мумкин. Бу турлар Нукус шаҳри дам олиш масканларида ва автомагистрал йўл бўйларида ўсиб турнинг ҳозирги ҳолати яхши. Фақат айрим ерларда Виргин арчасида зарарқунанда билан зарарланиш ҳолати кузатилмоқда. Бу эса уларга қарши курашиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишни талаб этади.

REFERENCES

1. Қайимов А.Қ., ДЖ.Турок. (Тошкент, 2012 й. "Фан ва технология" Б.22-24.) Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш.
2. Отенов Т.О. и др. (Нукус, 1999 г. «Вестник ККО АН РУз» №2. С.66-67.) Деревья и кустарники на улицах и в парках Нукуса.
3. Отенов Т.О. (Нукус, 1984 й. Қорақалпоғистон Б.108-132.) Қорақалпоғистоннинг дарахт бута ўсимликлари, ўларни фойдаланиш ва куриқлаш шора тадбирлари.
4. Qayumov, A., & Boltaniyozov, J. S. (2020). Dust-Holding Properties Of Wood And Shrub Species In The Conditions Of The Republic Of Karakalpakstan. The American Journal of Applied sciences, 2(09), 170-174.
5. Usmanova, D., & Xolmurodov, M. (2022). Arizona cypress (*Cupressus arizonica*) bioecology, decorativeness and breeding technology. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(11), 21-26.